

Percentiles según puntaje de la prueba

Percentil rango inferior	Percentil rango superior	Puntaje directo inferior	Puntaje directo superior	Clasificación desempeño
0	20	0	1	Muy bajo
21	40	1,05	2	Bajo
41	60	2,05	3	Medio
61	80	3,05	4	Alto
81	100	4,05	5	Muy alto